

O uso do espaço em operações multidomínio das Forças Armadas do Brasil

Pedro José Aquino Martinez¹, Ana Clara Guinelle Teixedo², Israel Rocha Ribeiro³, Mariana Amaro Gonçalves Silva⁴

¹Orientador. Líder da linha de pesquisa de segurança espacial do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (LSC/EGN). Mestre em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutorando em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

²Assistente de pesquisa da linha de pesquisa de segurança espacial do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (LSC/EGN), graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

³Assistente de pesquisa da linha de pesquisa de segurança espacial do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (LSC/EGN), graduando em Defesa e Gestão Estratégica Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

⁴Assistente de pesquisa da linha de pesquisa de segurança espacial do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval (LSC/EGN), graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Resumo – Resumo: Como as Forças Armadas do Brasil podem utilizar a guerra centrada em redes para projetar poder através do uso do espaço em operações multidomínio? A partir da pergunta, buscamos conceituar domínios de operação e operações multidomínio, traçando um histórico das capacidades espaciais no Brasil, para apontar a possibilidade do papel do espaço na capacidade armada do país. Entendemos que a realidade contemporânea dos conflitos exige interoperabilidade e integração que vise o melhor uso de recursos e capacidades. Analisamos o poder espacial brasileiro, de um ponto de vista militar, para encontrar virtudes e lacunas, dentro do que já se registra em outros casos em comparação. As ações nos quais se utiliza o aparato das Forças Armadas dependem de adaptabilidade e resiliência frente aos desafios da agenda moderna de segurança. Com o marco teórico dos estudos contemporâneos sobre segurança e defesa, abordamos a capacidade operativa brasileira dentro dos domínios do conflito. Através de coleta de dados oficiais e revisão de literatura científica na área, abordamos a hipótese de que o Brasil possui capacidade em curto prazo para criar uma rede integrada dentro dos domínios operacionais em suas forças armadas que inclua o poder espacial. Utilizamos os estudos sobre política e poder espacial, seus usos e potencialidades, como ponto de partida na ideia de que ativos fora da terra devem ser um dos pontos focais no debate sobre segurança e defesa no Brasil.

Palavras-Chave – Política Espacial; Forças Armadas do Brasil; operações multidomínio, domínios operacionais, guerra centrada em redes.

I. INTRODUÇÃO

O cenário internacional atual sobre a capacidade militar espacial dos países é um dos temas mais dinâmicos na seara militar. Vivemos uma nova era de multiplicação de atores, surgimento de tecnologias disruptivas e o barateamento das ações ligadas ao espaço. Estados e empresas investem em um mercado que envolve bilhões de dólares anuais, portanto é necessário entender como esse setor impacta interesses estratégicos.

O Brasil, com localização privilegiada para lançamentos, é uma liderança regional no lançamento de satélites e um destaque no desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais (Harding 2013) Está dentro das perspectivas do estado

brasileiro a utilização de ativos espaciais para funções como o monitoramento e georreferenciamento de áreas vastas de acesso restrito, como é grande parte das suas fronteiras, bem como a meteorologia e a comunicação, sendo um ativo central em diversos tipos de operações essenciais para a vida nacional.

Não é somente situações cotidianas e civis, contudo, que o espaço é estratégico. Cada vez mais estados apontam em uma direção que, desde a origem da era da exploração espacial, se demonstrava inevitável. A militarização do espaço, por suas diversas formas, é um movimento lento e contínuo, com poucas barreiras para o seu avanço. Durante os próximos capítulos apontamos exemplos desse fenômeno, assim como descrevemos como o Brasil pode utilizar o espaço para potencialização das suas Forças Armadas.

Os conceitos apresentados, dentro da perspectiva dos estudos de domínios militares, possuem importância pela natureza complexa do conflito contemporâneo, sendo o espaço um domínio chave para compreender como é necessário aplicar de maneira crescente a ideia de interoperabilidade e de integração de forças. Nosso problema se resume na pergunta: Como as Forças Armadas do Brasil podem utilizar a guerra centrada em redes para projetar poder através do uso do espaço em operações multidomínio?

Nosso desenho de pesquisa se baseia a partir do aprofundamento de conceitos sobre domínios operacionais, presentes no capítulo dois, em que são apresentadas definições teóricas importantes dentro do cenário de guerra em redes atual e futura. O capítulo três põe em contraste os projetos e operações brasileiras dentro da necessidade de países com dimensões e relevância estratégica semelhantes. Para debater a hipótese de que o Brasil possui capacidade para criar redes integradas de domínios operacionais que incluam o domínio espacial, o capítulo quatro aprofunda em projetos espaciais atuais e debates do estado brasileiro sobre essas necessidades.

II. DEFINIÇÕES TEÓRICAS

A. Operações Multidomínio

Segundo Kristian Gustafson et al. (2022), não existe ainda uma definição assertiva para a palavra ‘domínio’, podendo variar de país para país. Contudo, algumas instituições, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), tratam a palavra ‘domínio’ como um espaço crítico de manobra macro, no qual o acesso, ou o controle, é vital para a liberdade de ação. Dessa maneira, podem existir cinco domínios operacionais, sendo eles, terra, água, ar, cibernético e eletromagnético, cabendo às Forças Armadas a capacidade de lidar com maestria com cada um deles em prol da segurança e defesa do país.

Além disso, é importante ressaltar que uma variedade dos conceitos multidomínio surgiram com os Estados Unidos e suas necessidades de identificar soluções para os seus problemas no âmbito militar e buscar uma certa vantagem operativa contra seus inimigos (Gustafson, et al. 2022, 17) . Logo, os avanços tecnológicos, como por exemplo, telecomunicações, GPS, pesquisa espacial e etc, fizeram com que dois novos domínios aparecessem, o referente ao ciberespaço e ao próprio espaço. Sendo assim, ambos representam uma oportunidade de adquirir alguma vantagem sob seu oponente.

Portanto, o espaço é tido para muitos como um ambiente instigante, e sua crescente militarização tem se tornado uma preocupação intrínseca ao crescimento da atividade humana nele. Alguns autores, por sua vez, apontam que o espaço extra-atmosférico carece de uma atenção do direito internacional, pois não existem normas suficientes para a sua regulação. Assim, para Alexandre Pereira da Silva (2011) “Não existem mais espaços a serem descobertos ou conquistados pelos Estados, o globo terrestre e até mesmo uma pequeníssima parte do espaço extra-atmosférico já foi mapeado. No entanto, existem, na Terra e além, espaços que ainda não foram totalmente consolidados para o direito internacional.”

Logo, a dinâmica de exploração do espaço tem como pano de fundo inicial a Guerra Fria e a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Nesse cenário, em 1957, a URSS lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra, dando início à exploração espacial. Em 1961, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano no espaço. Em contrapartida, o presidente norte-americano John Kennedy (1961-1963) endossou a ideia de levar o homem à Lua, dando contornos à famosa missão Apollo 11. Dessa maneira, ao longo da história, se mostra claro que desenvolver programas espaciais, bem como explorar o espaço, são pontos importantes para atingir notoriedade dentro do Sistema Internacional e de certa forma, promover segurança para um país.

Assim, é interessante analisar que várias nações como, por exemplo, China, Índia e até mesmo o Brasil redirecionaram seus esforços, e suas políticas de segurança e defesa, para esse âmbito. Isso pode ser lido, e aprofundado, através de estudos mais completos sobre a temática, porém é possível apontar alguns feitos, como o pouso indiano no Polo Sul da Lua, em 2023, fazendo com que o país se tornasse a quarta nação a lograr uma aterrissagem suave na superfície

lunar (Indian Space Research Organisation 2023). Já a China lançou, também em 2023, um satélite de observação oceânica, fornecendo informações sobre todos os climas dentro de uma vida útil de oito anos (Space News 2023).

Como previamente citado, o Brasil também é um país que investe nessa tecnologia e isso é impulsionado por suas características geoeconômicas e sociais, uma vez que possui uma vasta extensão territorial, principalmente por conta das suas florestas tropicais, que são de difícil acesso. Ademais, sua extensa fronteira e a abundância de recursos naturais faz com que seja imprescindível a aplicação de novas tecnologias a fim da promoção do bem-estar da sociedade e da manutenção da soberania brasileira (Agência Espacial Brasileira 2020). Um exemplo disso é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) que segundo Miguel Dhenin (2013), pode ser compreendido como um sistema complexo de monitoramento, e vigilância, das fronteiras brasileiras através do Exército Brasileiro. Dessa maneira, esse projeto faz parte de uma lista de outros, como por exemplo, o Programa Amazônia Protegida (1), para garantir a modernização das Forças Armadas.

Ademais, o Brasil conta com um Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), que opera na capacitação em sistemas espaciais e fomenta a pesquisa e a transferência de tecnologias. Além disso, é possível perceber que historicamente, o país vem tecendo parcerias bilaterais, tanto com os Estados Unidos, como por exemplo o Acordo-quadro sobre Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior em prol da cooperação entre as agências espaciais dos respectivos países. A China também se tornou uma aliada brasileira em relação ao Programa dos Satélites Sino-Brasileiros de Recursos Terrestres (CBERS). Assim como estabeleceu parcerias com Índia e Ucrânia (Da Silva 2011).

Apesar disso, de acordo com James Clay Moltz (2015), o país ainda experimenta um certo “fracasso” quando comparado com outros países e seus respectivos avanços, um exemplo, disso é não ter construído um satélite, por intermédio das suas próprias tecnologias, para a órbita geostacionária, ao contrário da Índia. Sendo assim, é de se questionar o porquê o país ainda possui aspirações de se tornar um ator relevante no cenário internacional no âmbito espacial. Contudo, segundo Marco Antonio Raupp, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, investir nessa tecnologia significava investir na segurança da integridade nacional e na proteção do país. Dessa maneira, para o autor (2015, 16), essa visão otimista do governo brasileiro pode ser explicada pela vastidão de recursos naturais que o país dispõe e que, por sua vez, pode estar em risco, particularmente se apropriada por estrangeiros.

No entanto, esse otimismo pode ser contestado quando nos deparamos com algumas deficiências que o Programa Espacial Brasileiro (PEB) enfrenta, sendo elas a oscilação de investimentos, falta de pessoas capacitadas e algumas falhas na estrutura organizacional. Ademais, um outro problema no setor de investimentos é que o Brasil investe muito pouco nesse setor se comparado com os Estados Unidos (Garcia 2023).

B. Domínios operacionais

Segundo o Ministério da Defesa (2014), domínios operacionais podem ser compreendidos como cinco e compreender o domínio terrestre, marítimo, aéreo, espacial, além do cibernético. Esses fatores estão interligados entre si e podem interferir uns nos outros. Dessa maneira, cada domínio possui sua especificidade e importância, o domínio espacial, por sua vez, contribui, de maneira estratégica, para aperfeiçoar o conhecimento do ambiente espacial em áreas vizinhas do planeta Terra; para que haja um desenvolvimento tecnológico em conjunto com a indústria; auxilia a esclarecer fenômenos espaciais que sejam de interesse do Estado e da sua população, bem como a se tornar em uma questão de segurança nacional e soberania (Sobral 1999).

Para o Brasil, por sua vez, o investimento no setor espacial gera inovação, criação de novos projetos, além de fomentar novas tecnologias e recursos. Dessa maneira, existem instituições governamentais, como por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que fazem uso de dados do programa espacial a fim de atualizar mapas em relação a sistematização do solo. Um programa espacial bem desenvolvido também pode ser responsável por ajudar na compreensão das mudanças de vegetações, desertos, e calotas polares, que é o caso da Política Nacional para Assuntos Antárticos (POLANTAR), bem como assistir na questão da preservação ambiental (Núcleos de Estudos em Inovação 2019).

De acordo com Patrícia de Oliveira Matos (2021, 135), os primeiros sinais do que poderia vir a ser o Programa Espacial Brasileiro surgiu em a partir dos anos 60, no período do regime militar. Tal iniciativa se deu a partir da construção do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), no Rio Grande do Norte, momento no qual o Brasil estabeleceu lançamentos em parceria com a NASA e com o Centro Aeroespacial Alemão. Na década de 90, surge a Agência Espacial Brasileira (AEB), mas dessa vez, a instituição não está tão permeada de objetivos militares, mas sim de objetivos civis com o intuito de se inserir internacionalmente por intermédio de uma vertente pacífica. Dessa maneira, o espaço começou a ser alvo de discussões durante a Guerra Fria e ao longo dos anos se fez necessária a criação de órgãos que tentassem, ao menos, regular esse domínio operacional. Sendo assim, em 1967, foi assinado o Tratado do Espaço Sideral, afirmando que a Lua, e outros corpos celestiais, somente poderiam ser usados para fins pacíficos.

Portanto, os Estados seriam veementemente proibidos de alocar armas nucleares, ou qualquer outra arma de destruição, na órbita desses corpos celestes ou até mesmo neles próprios. No entanto, o Tratado deixou algumas lacunas que seriam de interesse dos Estados, como por exemplo, não existir nenhuma menção a proibição à existência de armas de destruição em massa, no espaço sideral (Gonçalves e Silva 2019). Sendo assim, segundo Alan Steinberg (2012), a existência de armas no espaço seria capaz de fornecer mais defesa para ativos espaciais, assim como os soldados com suas armas podem proteger um território em terra firme. Contudo, a destruição de satélites espaciais não é tão simples quanto se imagina, uma vez que podem deixar detritos espaciais, acarretando problemas futuros.

Essas problemáticas podem ser potencializadas principalmente pela questão de que as regras no espaço estão há cinquenta anos sem uma atualização, conferindo a ideia de que esse domínio é um lugar distante de leis e regulamentações. Um exemplo disso foi que, em 2021, a Rússia destruiu um dos seus satélites por intermédio de um míssil, ação que acarretou em enormes nuvens de destroços. Tal situação ocorreu depois que o Primeiro Comitê da Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu o espaço como um lugar passível de melhorar a experiência humana, no entanto, a conduta de certos países têm dificultado isso (CNN Brasil 2022). O teste de Armas Antisatélite (ASAT), abatendo satélites obsoletos ou sem funcionamento em órbita já é prática entre potências espaciais. Sendo assim, a militarização do espaço mesmo que contribua para a defesa e soberania de um país, nos moldes realistas, no qual um Estado deve fazer o que for preciso para a sua sobrevivência. Ela também é um fator impactante na chamada “névoa da guerra”, uma vez que as nações nunca estão seguras, e conscientes, sobre as tomadas de decisão dos seus vizinhos, minando, por sua vez, a estabilidade e a segurança internacional.

C. Guerra em redes

De acordo com o Dicionário de Segurança e Defesa (2020): “Guerra é o confronto violento entre grupos politicamente organizados. Na medida em que envolve vontades que estabelecem entre si relações conflitivas ou consensuais, competitivas ou cooperativas, a guerra é um fenômeno intrinsecamente político e, como todo fenômeno histórico-social, a sua compreensão está sujeita à perspectiva do observador”.

Dessa maneira, o conceito de guerra é mutável, passando pelas guerras tradicionalmente conhecidas, com a existência de Exércitos nacionais, até guerras cibernéticas que são capazes de desestabilizar sistemas de um país todo, por exemplo. Logo, o conceito a ser tratado neste momento é o de guerra em redes que corresponde a uma abordagem estratégica através do uso eficaz, e coordenado, das redes de informação, comunicação e influência. Portanto, essa ideia reconhece que as sociedades atuais estão profundamente conectadas, especialmente por conta do avanço da tecnologia e busca minar a capacidade de resistência do inimigo através de guerra cibernética, satélites espaciais, entre outras abordagens. As guerras centradas em redes contam com elementos que se encontram na terra, no ar e no espaço. Sendo assim, um dos primeiros recursos que se deve considerar, em nível de tecnologia, é a rede, a fim de garantir a conectividade global. Além disso, uma das características mais importantes para o sucesso das guerras centradas em redes é a interoperabilidade, que diz respeito ao funcionamento conjunto de todas as dimensões, ou seja, de todos os domínios operacionais (Santos 2007). Logo, segundo o Ministério da Defesa (2015), guerras centradas em redes contam com o domínio físico, que corresponde ao espaço que as ações de ataque e defesa ocorrerão. Ademais, contam com o domínio da informação, local no qual a informação vai ser criada, manipulada e compartilhada. E por

fim com o domínio cognitivo que se baseia em valores de cunho pessoal.

Dessa maneira, de acordo com o Capitão Raphael Machado da Silva Rodrigues (2022, 22) existem projetos, nas Forças Armadas brasileiras, que impulsionam a implementação das guerras centradas em redes. Alguns exemplos são o Sistema de Planejamento Operacional Militar (SIPLOM), responsável por auxiliar os Comandos Operacionais nas tomadas de decisão. Além disso, existem o Sistema Tático de Enlace de Dados em Radioprogramação Naval (STERNA), responsável pelo compartilhamento automático, de maneira segura e rápida, de informações táticas entre unidades operativas, entre outras iniciativas. Logo, essas redes criadas são essenciais para que as forças militares de um país operem em cenários de combate variados de uma maneira integrada bem como interoperável.

III. MILITARIZAÇÃO DO ESPAÇO: O CASO DO BRASIL EM COMPARAÇÃO COM O MUNDO

“Na cena internacional existe a consciência de que quem controlar o espaço terá o seu poder na Terra reforçado, na medida em que, para qualquer ação militar, econômica ou política, existe dependência tecnológica do espaço “(Baltazar 2014, 144).

A militarização do espaço é uma realidade no sentido em que os seus recursos são utilizados nas operações militares desde a Guerra Fria - como abordado anteriormente - e suas estratégias dependem cada vez mais da tecnologia e dos avanços no domínio espacial - como será discutido ao longo do presente capítulo. Desta forma, o controle espacial é um tema de grande interesse dos Estados, dada a enfática dependência tecnológica dos mais variados tipos de satélites no dia a dia das civilizações modernas (Baltazar 2014).

No âmbito militar, as tecnologias espaciais desempenham diversas funções cruciais, como o posicionamento e a orientação de tropas e veículos terrestres e aéreos, o planejamento e controle de missões, e a defesa de áreas nacionais. Embora esses usos de satélites demonstrem certa “militarização” do espaço, não se caracterizam como uma “armamentização”, uma vez que esses sistemas não são armas em si mesmos. No entanto, podem ser empregados para melhorar armas e sistemas militares em operação na Terra (Silva e Mesquita 2023). Neste sentido, quando tratamos de tecnologia espacial, tratamos de uma indústria associada também ao dia a dia das populações, fato que ressalta o papel não só na segurança e defesa, mas também na soberania popular (Baltazar 2014).

Se considerarmos exclusivamente a segurança, podemos observar uma ampla gama de funções que são de interesse geral para os Estados, tais como o controle de fronteiras, alerta antecipado, monitoramento nuclear, controle de poluição, entre outras. Devido à complexidade tecnológica e à diversidade de recursos, os Estados colaboram para o desenvolvimento de capacidades, como o lançamento e construção de satélites, bem como o processamento e análise de dados. Isso resulta em uma situação em que, embora cooperem, também competem entre si, especialmente em um ambiente tão vulnerável como o espaço sideral, onde o

conhecimento é compartilhado, em alguns casos, por meio de parcerias multinacionais (Baltazar 2014).

Weber Leandro da Silva e Ivan Mesquita (2022) afirmam que hoje, as forças armadas possuem, como indispensáveis, os sistemas espaciais – seja em tempo de paz, seja em conflitos armados. Não obstante as nações possuem, de forma disseminada, a consciência de que o poder espacial é determinante na cena internacional e de que o desenvolvimento da tecnologia associada é uma afirmação desse poder, para além dos elevados custos envolvidos na tecnologia espacial e tensões inerentes aos desenvolvimento da mesma (Baltazar 2014).

Investir no desenvolvimento de tecnologia espacial também promove a economia dos Estados (Baltazar 2014). Mas além disso, abre caminho para o uso de dispositivos que permitem o aumento da eficácia militar das forças convencionais. Weber Leandro da Silva e Ivan Mesquita (2022) atribuem a militarização do espaço como um reforço de defesa e como um combate dentro da arena cósmica de aplicação de força em seu próprio direito, seja espaço-Terra, Terra-espaço ou espaço-espaço.

Em outras palavras, o espaço opera enquanto um elemento multiplicador de força militar. Ponto que requer atenção, já que, embora, a militarização do espaço pode ser considerada como os propósitos da exploração e uso do espaço para fins não agressivos, através da observação, comunicação e alerta, por exemplo. A armamentização do espaço, é um risco inerente que garante uma visibilidade quase global à nação detentora, que assumirá a capacidade de intervir diretamente em combate sem ser necessário movimentar forças num teatro – aéreo, terrestre ou marítimo (Baltazar 2014; Silva e Mesquita 2023).

Para ilustrar o caso brasileiro, é válido notar que na evolução do campo espacial, a busca por uma defesa cibernética abrangente ganha destaque na Estratégia Nacional de Defesa (Ministério da Defesa 2012), como um dos principais setores estratégicos junto com o espaço. É compartilhada a visão de que a integração dos setores espacial e cibernético possibilitará que o país desenvolva a capacidade de visualizar seu território sem depender de tecnologia estrangeira, permitindo que as três Forças Armadas operem em conjunto, com orientação proveniente do monitoramento realizado também a partir do espaço. Além disso, no setor cibernético, as capacidades serão direcionadas para uma ampla gama de usos industriais, educacionais e militares. Isso inclui, como prioridade, o desenvolvimento de tecnologias de comunicação que conectam todos os contingentes das Forças Armadas, garantindo sua capacidade de operar em rede (Silva e Teixeira 2022; Silva e Mesquita 2023).

A. Satélites exclusivamente militares

A dinâmica de exploração do espaço iniciada durante a Guerra Fria, pode ser resumida de forma simplória na expressão do recurso à observação. No entanto, a utilização de satélites foi evoluindo, e, em termos militares, este progresso significa a ampliação de suas capacidades, que passaram a tangenciar a esfera da comunicação, com impacto

no comando, controle, e, mais tarde, de guiamiento preciso de armamento (Baltazar 2014). “A ‘primeira guerra espacial’ foi a guerra do Golfo, em 1991, por ter usado extensivamente o Global Positioning System (GPS), os satélites de comunicações, de reconhecimento e vigilância e os de aviso prévio do lançamento de mísseis balísticos táticos. Depois desta guerra, poder-se-á dizer que os conflitos foram sendo cada vez mais espaciais, na medida em que as potencialidades dos satélites são superiores, ainda que com limitações, traduzindo-se num maior número de capacidades e de dados disponíveis, mais precisos e de utilidade diversificada” (Baltazar 2014, 144).

Atualmente, os satélites são parte chave nas operações militares, tanto para as comunicações, como para a informação relativa à observação e à navegação. Os dados obtidos a partir dos satélites, quando tratados, podem significar superioridade informacional, que se traduz em poder. Ter poder espacial — ou seja, meios e capacidade de utilizá-lo — dá aos Estados a possibilidade de intervir ativamente e com relevância, garantindo sua soberania na dinâmica internacional (Baltazar 2014).

Desta forma, podemos afirmar que o espaço apresenta um papel central na capacidade armada do país. De acordo com Ana Baltazar (2014), em 2013, dos 1.084 satélites operacionais em órbita, 307 estavam relacionados exclusivamente com o meio militar, o que reflete a natureza crítica do espaço para a defesa nacional dos países, fato evidenciado entre diferentes potências há mais de uma década, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Fig. 1. UCS, 2013 – Nuclear Weapons and global security.

Embora nas últimas décadas, a agenda espacial brasileira tenha se desenvolvido de forma significativa, ainda não temos registros de lançamentos de satélites exclusivamente militares no Brasil. A maioria dos satélites brasileiros têm aplicações civis, como monitoramento ambiental, sensoriamento remoto, comunicações, entre outros. No entanto, com o avanço da perspectiva de guerra centrada em redes, abordada no último capítulo, há uma guinada na doutrina de estruturação do Comando e Controle das Forças Armadas brasileiras, iluminando e, valorizando ainda que de forma tímida, a superioridade no campo das informações, obtida por meio da formação de uma “rede interativa” de

interligação entre os sensores, decisores e armamentos, objetivando o aprimoramento do poder de combate, prontidão e velocidade, através da redução do atraso no trâmite de informações e ordens (Silva 2011).

A partir da perspectiva de guerra centrada em redes, visa-se a interligação entre as diversas unidades e entidades produtoras de conhecimento, abrangendo não somente armas, mas também sensores, inseridos em um determinado Teatro de Operações. Desta forma, é possível atribuir superioridade ao poder combatente, aumentando a capacidade de defesa, quer seja pela antecipação da detecção, classificação e disseminação das ameaças, ou pelo emprego aprimorado das capacidades das forças combatentes para apoio mútuo (Silva 2011). E, neste cenário, os satélites de uso dual se destacam diante dos demais, como veremos a seguir.

B. Satélites de uso dual

Os satélites e outras tecnologias espaciais estão se tornando cada vez mais importantes para a economia global e para operações militares. Satélites de uso dual são satélites artificiais que possuem capacidades e funcionalidades projetadas para atender tanto a propósitos civis quanto militares (Slapakova, Ogden e Black 2022). Em outras palavras, esses satélites têm a capacidade de realizar missões ou fornecer serviços tanto para aplicações civis, como comunicações, observação da Terra, monitoramento ambiental, navegação por satélite, quanto para propósitos militares, como inteligência, vigilância, reconhecimento, comunicações militares, entre outros.

É importante ressaltar que nem todos os satélites são de uso dual; muitos são dedicados exclusivamente a propósitos civis ou militares. A capacidade de “uso dual” é uma característica importante em muitos programas espaciais, especialmente aqueles realizados por países que têm interesses tanto civis quanto militares no espaço — isso levanta questões estratégicas e legais, sob as quais devemos nos atentar. Em alguns casos, a natureza de “uso dual” inclui parte das capacidades ASAT. Isso significa que, na prática, alguns Estados não apenas estão implantando capacidades ASAT militarmente evidentes, mas também estão buscando programas civis para desenvolver e implantar novas tecnologias com usos sobrepostos (Slapakova, Ogden e Black 2022).

Diante deste novo cenário, e nas lacunas que se emergem — as novas capacidades espaciais para reparo em órbita, reabastecimento ou gerenciamento de detritos (por meio de desorbitação forçada) são meios que podem ser reutilizados para causar uma colisão ou interferir de outra forma em outros ativos espaciais. Logo, o dilema do “uso duplo” pode impactar significativamente a segurança e a estabilidade espaciais, bem como a defesa mais ampla dos Estados e a proteção civil (Slapakova, Ogden e Black 2022). Neste sentido, compreendemos que as ações nas quais se utiliza o aparato das Forças Armadas dependem cada vez mais da adaptabilidade e resiliência frente aos desafios da agenda moderna de segurança.

Considerando o exposto, nossa análise revela que o espaço exterior apresenta vastas oportunidades, porém

atrelado a isso, implica desafios significativos. Para o Brasil, é crucial investir em capacidades espaciais e adotar uma abordagem estratégica para assegurar que o país não apenas se beneficie do espaço, incluindo nos aspectos geopolíticos, mas também contribua para sua exploração de forma pacífica e sustentável. Dada a crescente relevância do tema para a segurança, economia e progresso nacional, é essencial que o Brasil implemente medidas para posicionar-se de maneira mais estratégica neste cenário (Camargo e Souza 2023).

Vale notar, que as Forças Armadas do Brasil já deram um pontapé na utilização do espaço em operações multidomínio — embora, tenhamos uma grande capacidade latente de progredir a projeção de poder, inclusive em curto prazo, a partir do uso estratégico do espaço. O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), lançado em 2017, representa um marco divisório para a comunicação militar e civil. O SGDC foi o primeiro satélite de telecomunicações de emprego dual lançado pelo Brasil, embora seu principal propósito seja fornecer comunicações seguras para as Forças Armadas brasileiras, ele também é usado para ampliar o acesso à banda larga em áreas remotas do país (Força Aérea Brasileira 2022).

Desde o lançamento do primeiro satélite de uso dual pelo Brasil, o país passou a contar com um sistema capaz de fornecer conexão segura de Internet banda larga de alta velocidade em todo o território nacional, beneficiando a comunicação no setor de Defesa, uma vez que engloba o alcance sobre unidades deslocadas, navios da Marinha nos Oceanos Atlântico e Pacífico, assim como tropas do Exército em fronteiras, e toda a sociedade, de modo geral (Força Aérea Brasileira 2022).

Atualmente, as Forças Armadas brasileiras apresentam outros sistemas que podem ser lidos através da sua forma de atuação na guerra centrada em redes, como o SISFRON, que é um modelo de defesa nacional e vigilância de fronteiras, com grande sustentação jurídica e estratégica, dada a vasta extensão geográfica do Brasil em congruência à existência de ameaças transnacionais na região e, por isso, necessidade de uma ação conjunta dos Estados para estabelecer a segurança. Neste sentido, o SISFRON tem sua utilidade para além do nível nacional e permite com que o Brasil tenha um papel central na esfera de defesa da América do Sul, impulsionando uma cooperação regional em termos de segurança e defesa (Diniz, et al. 2019).

C. A capacidade multidomínio do espaço

“O avanço da tecnologia está mudando a forma de combater. Pensando nisso, as operações multidomínio privilegiam a adoção de novas ferramentas como veículos de nova geração, artilharia de mísseis e foguetes, plataformas aéreas verticais, defesas contra vetores aéreos e espaciais, redes de TI integradas e seguras e domínio no ciberespaço, bem como melhorias na letalidade do soldado que são avanços que marcam a adoção dessa nova doutrina e sem o investimento necessários, podem torná-la impossível de ser adotada” (Pereira 2023).

Entendemos que a realidade contemporânea dos conflitos exige interoperabilidade — ou seja, habilidade de sistemas

distintos se comunicarem, compartilhem dados e executarem, de forma eficiente, operações em conjunto — e integração que vise de forma progressiva o melhor uso de recursos e capacidades. Atrelado a essa nova faceta, verificamos a crescente dependência de ativos espaciais, a militarização do espaço e a necessidade de consciência situacional eficaz no ambiente espacial, se fortalecendo enquanto indicativos da importância estratégica do espaço na contemporaneidade (Camargo e Souza 2023).

De acordo com Aluísio Camargo e Marcello Souza (2023), a emergência da geopolítica espacial como uma consideração central nas relações internacionais destaca o papel crítico que o espaço exterior desempenha nas dinâmicas de poder global. De tal fato, extraímos a potente capacidade multidomínio do espaço, que à medida que avançamos para um futuro onde o espaço desempenha um papel ainda mais central na vida cotidiana e nas operações militares, entender e operar efetivamente neste domínio será de importância primordial para garantir a soberania dos Estados, assim como sua inserção e controle sobre os demais domínios (Camargo e Souza 2023).

Dentre as Forças Singulares, a Força Aérea Brasileira foi a primeira a definir as Operações Multidomínio, conceituando-as como aquelas realizadas em um domínio específico, capaz de gerar efeitos convergentes nos demais domínios seja aéreo, terrestre, marítimo, espacial e cibernético. Esses efeitos criam um desafio amplo para o adversário, envolvendo uma variedade de ações combinadas com sistemas eficientes de comando e controle próprios, resultando em dilemas que exigem soluções complexas para o adversário (Silva e Teixeira 2022).

Desta forma, as Operações Multidomínio visam uma abordagem proativa nos conflitos contemporâneos, reconhecendo que diferentes aspectos, mesmo distantes do campo de batalha, influenciam os resultados. O desenvolvimento de capacidades que permitam às Forças Armadas brasileiras enfrentar obstáculos de forma não convencional é crucial para manter sua capacidade expedicionária e aumentar sua projeção internacional. No contexto dessas operações, a interoperabilidade das capacidades aéreas, cibernéticas, terrestres, marítimas, espaciais e no espectro eletromagnético é essencial (Perkins 2017 citado em Silva e Teixeira 2022).

O conceito de Operações Multidomínio enfatiza a importância do espaço como um domínio crítico, no qual as forças devem ser capazes de operar eficazmente, integrando também o ciberespaço, o espectro eletromagnético, o ambiente informacional e a dimensão cognitiva do combate. Essa abordagem visa superar as defesas integradas, evitar isolamento e fraturas na integração entre forças próprias e de outros países, mantendo a liberdade de ação, autonomia e soberania nacional (Silva e Teixeira 2022).

A Estratégia Nacional de Defesa (END) do Brasil aborda o uso do espaço exterior em suas operações de defesa, destacando que os setores espacial e cibernético viabilizam a visualização do território de forma independente de tecnologia estrangeira, e permitem que as três Forças Armadas atuem em rede, com monitoramento também realizado a partir do espaço — destacando seu papel

multidomínio. Três áreas tecnológicas são consideradas vitais para a Defesa Nacional: nuclear, cibernética e espacial. E, devido à sua importância estratégica, esses setores transcendem a distinção entre desenvolvimento e defesa, bem como entre o civil e o militar. Dada a sua complexidade, exigem liderança centralizada, coordenação estreita e integração de diversos atores e áreas do conhecimento (Brasil 2020 citado em Silva e Teixeira 2022).

IV. O CENÁRIO DA POLÍTICA ESPACIAL MILITAR DO BRASIL

No Brasil o setor espacial é definido na Estratégia Nacional de Defesa, diretriz que orienta o emprego das Forças Armadas, como um dos setores estratégicos para a defesa nacional. As prioridades do setor espacial são a fabricação de sistemas espaciais, como satélites e veículos lançadores de satélites e o desenvolvimento de tecnologias de comunicação e comando e controle para a operacionalidade das forças terrestres, aéreas e marítimas (Ministério da Defesa 2012).

O país conta com dois programas que orientam o desenvolvimento do setor espacial, o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE) e o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE). O PESE estabelece a demanda necessária à implementação de sistemas espaciais para defesa que tenham característica dual, podendo ser utilizadas tanto no meio militar, quanto no meio civil, priorizando as necessidades do Ministério da Defesa e das Forças Armadas (Ministério da Defesa 2018). O PNAE por sua vez estabelece as demandas sociais dos sistemas espaciais, com foco nos serviços de ordem econômica do Brasil, como comunicação, logística, agropecuária, meio ambiente, saúde, etc. (Agência Espacial Brasileira 2020).

Os dois programas atuam de forma conjunta para garantir um desenvolvimento que cubra todas as necessidades do país, então nesse sentido, o PESE é responsável por repassar ao PNAE quais os sistemas espaciais que precisam ser projetados, desenvolvidos e aperfeiçoados para garantir a sua adequação para uso dual (Ministério da Defesa 2018).

A classificação dos sistemas espaciais é separada em seis classes: “Comunicações, Observação da Terra, Mapeamento de Informações, Monitoramento do Espaço, Posicionamento e Centro de Operações Espaciais (COPE)” (Ministério da Defesa 2018). Estas seis classes contemplam o uso de sistemas espaciais no Brasil, desde o uso de sistemas de comunicação para garantir o tráfego de internet, sistemas de observação da terra para o sensoriamento remoto de plantações e previsões meteorológicas, sistemas de mapeamento de informações para a realização de busca e salvamento em todos os tipos de ambientes até sistemas de posicionamento que auxiliam na navegação de veículos de transporte que operam nos domínios terrestre, aéreo e marítimo, como carros, navios e aviões.

Para a produção dos sistemas espaciais é necessário que haja instituições especializadas nesta função. No Brasil, nós temos instituições do segmento civil e militar que trabalham para o desenvolvimento desses projetos. No segmento civil, temos a AEB e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), subordinados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e

Inovação (MCTI), enquanto no segmento militar temos o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), subordinados ao Ministério da Defesa; e aliados a essas instituições de caráter público, também temos empresas privadas na Base Industrial de Defesa (BID) brasileira que projetam e comercializam sistemas espaciais para uso civil e militar (Matos 2016).

Dentre os sistemas espaciais que compõem a capacidade das Forças Armadas e da produção brasileira no setor espacial, há projetos que tem um certo destaque, como o Veículo Lançador de Microssatélites (VLM), o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGCD), a Plataforma Suborbital de Microgravidade (PSM), o Lessonia – 1 e o Amazônia-1.

O Veículo Lançador de Microssatélites (VLM) é o projeto de um “veículo destinado ao lançamento de microssatélite em órbitas baixas (LEO) equatoriais ou de reentrada, com três estágios” (Instituto de Aeronáutica e Espaço 2020), a fim de garantir a autonomia do Estado brasileiro no lançamento de satélites.

O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGCD) tem como principais objetivos melhorar as redes de comunicação militares, garantindo uma maior segurança na troca de informações e na autonomia do controle dos nossos satélites de comunicação, e aumentar a cobertura do acesso à internet para todos os lugares do Brasil com foco em regiões remotas (Matos 2016).

A Plataforma Suborbital de Microgravidade (PSM) tem como objetivo garantir a autonomia do Brasil nas experiências científicas que precisam ocorrer em microgravidade, pois não temos meios próprios para a realização de experimentos, dependendo de agentes estrangeiros.

O Lessonia – 1 é um projeto que lançou dois satélites para sensoriamento remoto, buscando a otimização dos sistemas de defesa nacionais, como o “Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SISGAAZ), no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), no Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), no Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) e afins” (Força Aérea Brasileira 2022).

O Amazônia-1 é um satélite que opera a partir de sensoriamento remoto no bioma amazônico, realizando o “monitoramento da região costeira, reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas, desastres ambientais, entre outros” (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 2024), mas com foco no monitoramento de queimadas e desmatamentos.

Dessa maneira o nosso catálogo possui uma quantidade versátil de produtos que se adequam aos períodos em que foram idealizados e para as necessidades que ainda não foram cumpridas, mas carece de inovações e produtos espaciais que atendam às novas demandas da sociedade.

A. Necessidades atuais

Tendo em vista a variedade de instituições no setor espacial, o desenvolvimento do setor carece de um órgão central que seja capaz de articular dentro de todos os níveis decisórios e que integre as instituições de forma a garantir

uma estratégia que atenda a necessidade de todas. A AEB, embora seja o órgão central e a instituição responsável por coordenar o desenvolvimento e atuação no setor, por estar subordinada a um ator político, passa pela falta de autonomia, pois suas atividades são reguladas pela agenda do governo vigente, retardando a evolução dos projetos à medida que surgem novas necessidades e permanecem as antigas sem uma resolução (Durão e Ceballos 2011).

Além disso, por estar subordinada ao MCTI, a AEB não conta com orçamento individual, dependendo do orçamento do MCTI, que é dividido entre diversos outros setores subordinados ao ministério e é insuficiente para realizar as pesquisas no nível de excelência que o setor espacial demanda para as áreas de defesa, meio ambiente, agricultura e comunicação. A falta de recursos humanos com capacidade técnica industrial e a falta de demanda para o setor privado são consequências de um sistema que não é capaz de gerir o setor com eficiência e eficácia (Durão e Ceballos 2011).

Do mesmo modo, falta ao Brasil a “capacidade de construir capacidades” (Durão e Ceballos 2011), uma vez que o mundo contemporâneo enfrenta diversas transformações no campo social e da segurança internacional, o país continental que devia estar constantemente investindo em todos os meios para garantir sua soberania, passa por um retardo em sua indústria espacial, que é ineficaz em acompanhar as mudanças necessárias para garantir a nossa soberania no domínio espacial.

O mundo contemporâneo conta com diversos desafios no campo da segurança internacional em que a necessidade de uma projeção do poder espacial pelo Estado é necessária para combater as novas formas de ameaças. As grandes potências têm se armado de todas as formas para garantir o domínio do poder espacial, seja pela armamentização do espaço como é o caso de países que possuem tecnologias capazes de interceptar mísseis a partir do espaço, pelo uso de tecnologias capazes de interferir com sistemas espaciais, seja através de guerra cibernético ou guerra eletrônica e pelo uso de sistemas capazes de operar em atividades de comunicação, inteligência, comando e controle, vigilância e reconhecimento, para disputar o controle pelo espaço e para assegurar a soberania dos seus territórios durante os diferentes tipos de conflitos (Camargo e Souza 2023). E além das grandes potências, um dos maiores riscos para a segurança internacional atualmente são os atores não-estatais, que atuam de forma irregular e com recursos quase fartos e de origem desconhecida, contra infraestruturas críticas, como serviços de saúde, energia, sanitário e comunicação. Os casos mais recorrentes desses ataques são os cibernéticos a satélites de empresas públicas e privadas, causando vazamento de dados secretos, inoperância de serviços de comunicação e alterar os seus controles (Dal-Berto 2024).

Portanto, embora o Brasil possua projetos, outras potências estão desenvolvendo suas tecnologias há décadas e sendo apenas um ator emergente no setor, ele não está pronto para os desafios do século XXI considerando todas as dificuldades dos sistemas políticos burocráticos, envolvendo orçamento, alinhamento de interesses com empresas privadas, parcerias internacionais para o atendimento das nossas necessidades e fomentação para capacitação industrial

e científica, a fim de impulsionar um desenvolvimento assertivo do setor espacial brasileiro (Carvalho, Cândido e Moreira 2022), assim, o Brasil enfrenta desafios nas novas dinâmicas necessárias para o uso autônomo de tecnologias espaciais para defesa nacional e segurança internacional (Dal-Berto 2024).

B. O debate sobre necessidades futuras

Foi estabelecido em 2022 o novo PNAE (2022-2031), com novas metas que consideram a transversalidade do setor espacial com as diferentes áreas dos setores econômicos. Com o objetivo de se tornar o Brasil em líder sul-americano no setor espacial, o novo PNAE propõe criar oportunidades, investir em inovação, convergir as instituições e empresas que tenham atividades que envolvam uso do espaço ou de tecnologias espaciais, além de estimular a opinião pública quanto ao uso das ciências e tecnologias espaciais (Dal-Berto 2024).

No entanto, não é possível afirmar que todos as deficiências do sistema serão solucionadas apenas com o PNAE, é necessário a implementação de políticas com foco em soluções, como a reformulação nos órgãos responsáveis pelo setor espacial, a fim de garantir autonomia nas decisões e no orçamento, ou até mesmo a criação de uma nova força especializada que tenha autonomia para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias espaciais para a Defesa Nacional (Carvalho, Cândido e Moreira 2022).

Com base nos desafios do mundo contemporâneo, o Brasil carece de uma normativa que seja orientada especificamente para uma estratégia espacial de defesa, a fim de garantir a consolidação do domínio espacial como um meio que precisa ser securitizado para operações militares, além de uma legislação que considere o ambiente espacial como prioritário para alocação orçamentária, devido o seu potencial econômico e as questões de defesa (Carvalho, Cândido e Moreira 2022).

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate sobre as capacidades militares espaciais do governo brasileiro não estão esgotadas. Esse texto demonstra em que ponto se encontram as Forças Armadas brasileiras em frente a um cenário de crescente complexificação e vulnerabilidade de ativos espaciais, sejam eles civis, militares ou duais.

Buscamos demonstrar que, apesar das dificuldades orçamentárias e econômicas enfrentadas pelo poder público, há a possibilidade do Brasil continuar sua rota dentro do cenário internacional como uma potência espacial regional que integre suas capacidades operacionais militares, e é desejado que tal esforço seja empreendido para fins de eficiência e fomento tecnológico. Apontamos que projetos atuais dentro do guarda-chuva do Programa Espacial Brasileiro têm como perspectiva a interoperabilidade e a possibilidade de uso dual. Nessa realidade, as forças armadas devem participar ativamente para que essas perspectivas se tornem reais, avançando na capacidade multidomínio do país. Quando a estratégia para tal, esforços de pesquisa futuros

dentro do campo de segurança e defesa apontaram estratégias dentro dos cenários futuros.

É reafirmada a centralidade de uma perspectiva voltada à Terra, quando tratamos da relação entre forças militares e espaço. Os pontos mais estratégicos, das órbitas próximas a nosso planeta, estão cada vez mais preenchidos com milhares de satélites funcionantes e de lixo espacial, um problema contínuo e crescente. ASATs, armas cinéticas, ataques cibernéticos continuam a fazer da atividade espacial um ponto sensível da segurança e defesa dos estados.

Ao Brasil, cabe fazer valer sua dimensão e sua visão estratégica e avançar nos projetos vigentes, aumentando a interoperabilidade e unidade das suas forças, assim cumprindo com seu papel constitucional.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Pedro José Aquino Martínez: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Ana Clara Guinelle Teixedo: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Israel Rocha Ribeiro: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Mariana Amaro Gonçalves Silva: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

Agência Espacial Brasileira. 2020. “Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) .” Agência Espacial Brasileira. <https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro/politica-organizacoes-programa-e-projetos/programa-nacional-de-atividades-espaciais>.

Agência Espacial Brasileira. 2020. “Política, Organizações, Programa e Projetos.” Agência Espacial Brasileira. <https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro/politica-organizacoes-programa-e-projetos>.

Agência Força Aérea. 2022. “Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas completa 5 anos no Espaço.” Força Aérea Brasileira. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/39050/SAT%20A9LITE%20-%20Sat%20A9lite%20Geoestacion%20A1rio%20de%20Defesa%20e%20Comunica%20A7%20B5es>

%20Estrat%20C3%A9gicas%20completa%205%20anos%20no%20Espa%20C3%A7o.

Baltazar, Ana. 2014. “A militarização do espaço.” JANUS 2014 - Metamorfoses da violência (1914-2014).

Camargo, Aluísio Viveiro, e Marcello Corrêa de Souza. 2023. “Espaço: a nova arena geopolítica - satélites, conflitos e consciência situacional espacial.”

Carvalho, Alessandro José Ferreira, Glauco dos Santos Cândido, e Marcelo Conforto de Alencar Moreira. 2022. “Desafios das atividades espaciais brasileiras voltadas para aplicações em Defesa Nacional .”

CNN Brasil. 2022. “As regras do espaço não são atualizadas há 50 anos; agora a ONU quer mudar isso.” CNN Brasil.

Da Silva, Alexandre Pereira. 2011. “A Política Externa Brasileira para os grandes espaços: o espaço cósmico, a Antártida e a expansão da Plataforma Continental.” SÉCULO XXI: Revista de Relações Internacionais-ESPM-POA, 105-120.

Dal-Berto, Vanessa Redel. 2024. “Terceira Era Espacial: Brasil e as barreiras tecnológicas.” Revista da UNIFA.

Dhenin, Miguel. 2013. “Do Sipam ao Sisfron: a questão da segurança da faixa de fronteira na doutrina militar brasileira.” Fronteiras em perspectiva comparada e temas de defesa e segurança da Amazônia.

Diniz, Eugenio, Isabela Costa, Marcelo Santiago, Marina Dias, Sabrina Pinto, e Victor Mendonça. 2019. “SISFRON: um sistema de defesa nacional e regional.” XVI Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional.

Durão, Otavio, e Décio Ceballos. 2011. “Desafios Estratégicos do Programa Espacial Brasileiro.” Desafios do Programa Espacial Brasileiro, 41-57.

Força Aérea Brasileira. 2022. “FAB assina contrato de aquisição do Projeto Lessonia-1.” Força Aérea Brasileira. <https://www.fab.mil.br/noticias/imprime/36808/>.

Garcia, Tatiana. 2023. “Programa Espacial Brasileiro.” Relações Exteriores. <https://relacoesexteriores.com.br/programa-espacial-brasileiro>.

- Gompert, David. 2003. Preparing military forces for integrated operations in the face of uncertainty. Rand.
- Gustafson, Kristian, Fiona Quimbre, Alice Lynch, David Blagden, James Black, e Pauline Paillé. 2022. "Multi-domain integration in defence: Conceptual approaches and lessons from Russia, China, Iran and North Korea."
- Harding, Robert C. 2013. Space Policy in Developing Countries: The search for security and development on the final frontier. London and New York: Routledge.
- Indian Space Research Organisation. 2023. "Chandrayaan-3." Indian Space Research Organisation. https://www.isro.gov.in/Chandrayaan3_New.html.
- Instituto de Aeronáutica e Espaço. 2020. "VLM-1 ." Instituto de Aeronáutica e Espaço. <https://iae.dcta.mil.br/index.php/espaco/vlm-1>.
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2024. "Missão Amazônia." Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. <https://www.gov.br/inpe/pt-br/programas/amazonial/missao-amazonia>.
- Jones, Andrew. 2023. "China launches new-gen Haiyang ocean monitoring satellite." Space News.
- Leandro Barreto da Silva, Webert, e Ivan Muniz De Mesquita. 2022. "As duas dimensões do uso militar do espaço: a militarização e a armamentização." Revista da Escola Superior de Guerra, 54-74.
- Matos, Patrícia de Oliveira. 2021. "Geopolítica e Programa Espacial Brasileiro: da busca pela autonomia ao acordo de salvaguardas tecnológicas." Revista Brasileira de Estudos Estratégicos, 129-145.
- Matos, Patrícia de Oliveira. 2016. "Sistemas Espaciais Voltados para Defesa." Em Mapeamento da Base Industrial de Defesa.
- Ministério da Defesa. 2012. "Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa."
- Ministério da Defesa. 2015. "MD31-M-03 - Doutrina para o Sistema Militar de Comando e Controle."
- Ministério da Defesa. 2018. "MD20-S-01 - Programa Estratégico de Sistemas Espaciais."
- Moltz, James Clay. 2015. "Brazil's space program: Dreaming with its feet on the ground." Space Policy, 13-19.
- Núcleos de Estudos em Inovação. 2019. "Qual a importância de um programa espacial para o Brasil?" NITEC. <https://nitec.co/qual-importancia-programa-espacial-brasileiro/>.
- Pereira, Ewerton. 2023. "Operações multidomínio: o novo conceito operacional do exército dos EUA." Doutrina Militar Terrestre, 4-21.
- Rodrigues, Raphael. 2022. "Guerra centrada em redes: necessidades e perspectiva de implementação nas forças armadas brasileiras." O Comunicante, 18-24.
- Santos, Paulo. 2007. "O conceito "Guerra Centrada em Rede" e a modernização dos sistemas de armas da Força Aérea Portuguesa ." IUM.
- Silva, Eduardo Posada da. 2011. "A Marinha do Brasil e a era da informação: a gestão da guerra centrada em rede." Tese de Doutorado.
- Silva, Max, e Esley Teixeira. 2022. "As Operações Multidomínio e sua aplicação no GptOpFuzNav." Âncoras e Fuzis, 67-71.
- Silva, Webert, e Ivan Mesquita. 2023. "As duas dimensões do uso militar do espaço: a militarização e a armamentização." Revista da Escola Superior de Guerra, 54-74.
- Slapakova, Linda, Theodora Ogden, e James Black. 2022. "Strategic and legal implications of emerging dual-use ASAT systems." NATO Legal Gazette, 178-193.
- Sobral, José Humberto Andrade. 1999. "Sobre a importância estratégica da ciência espacial para o Brasil." Em Panorama e história da pesquisa espacial, 87-102.
- Souza, Tamires. 2021. "Resenha de: Saint-Pierre, Héctor Luis e Vitelli, Marina Gisela (Org.). 2018. Dicionário de Segurança e Defesa. São Paulo: Editora UNESP, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 1038p. ISBN: 978-85-393-0753-1." Revista Brasileira de Estudos de Defesa, 245-247.
- Steinberg, Alan. 2012. "Weapons in Space: The Need to Protect Space Assets." Astropolitics, 248-267.